

IJTIMOYIY-IQTISODIY JARAYONLARNI TAHLIL QILISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

Fayziyev Rabim Alikulovich

fizika-matematika fanlari nomzodi, professor Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Ekonometrika” kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15281761>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarining raqamli transformatsiyasida O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi dinamikasi ko'rsatkichlari asosida 2010-2023 yillar uchun hamda 2017 yilgacha va undan keyingi davrlar uchun matematik modellari tuzilgan. 2024 yildan 2030 yilgacha prognoz ko'rsatkichlari aniqlangan, shuningdek, o'rganilayotgan davrda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmining o'sish dinamikasi hamda xodimlarning maoshi, jinsi, oilaviy holati va daromadi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar, raqamli transformatsiya, elektr energiyasi ishlab chiqarish, hajmi, dinamikasi, ko'rsatkichlari, matematik modellari, o'sish dinamikasi,

Аннотация. В статье разработаны математические модели для анализа социально-экономических процессов в условиях цифровой трансформации по количественным и качественным показателям на основе динамики производства электроэнергии в Узбекистане за 2010-2023 годы и на периоды до 2017 года и далее. Определены прогнозные показатели с 2024 по 2030 год, динамика роста производства электроэнергии за исследуемый период, а также заработная плата, пол, семейное положение и доходы работников.

Ключевые слова: социально-экономические процессы, цифровая трансформация, выработка электроэнергии, объем, динамика, показатели, математические модели, динамика роста

Abstract. In this article, mathematical models are built based on the dynamics of electricity production in Uzbekistan for 2010-2023 and for the period up to 2017 and beyond, based on the digital transformation of quantitative and qualitative indicators in the analysis of socio-economic processes. Forecast indicators from 2024 to 2030 are determined, and the dynamics of electricity production growth and the salary, gender, marital status and income of employees during the study period are analyzed.

Keywords: socio-economic processes, digital transformation, electricity generation, volume, dynamics, indicators, mathematical models, growth dynamics.

Ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning raqamli transformatsiyasi ijtimoiy va iqtisodiy hayotning turli jihatlarini to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va talqin qilish uchun raqamli texnologiyalar va vositalarni qo'llash jarayonidir.

Bu ma'lumotlar sifati va aniqligini oshirishga, ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash jarayonlarini tezlashtirishga va qaror qabul qilishni yanada samarali va asosli qilishga imkon beradi.

Ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning raqamli transformatsiyasi sog'liqni saqlash, ta'lim, transport, shaharsozlik, iqtisodiyot va boshqalar kabi turli sohalarda qo'llanilishi mumkin.

Masalan, raqamli texnologiyalardan aholi salomatligini monitoring qilish, ta'lim ko'rsatkichlarini tahlil qilish, transport infratuzilmasini optimallashtirish, iqtisodiy tendentsiyalarni prognoz qilish va h.

Natijada raqamli transformatsiya ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar resurslarni yanada samarali boshqarish, fuqarolarning yashash sharoitini yaxshilash, mintaqalar va umuman mamlakatlarning raqobatbardoshligini oshirishga erishish mumkin.

Shu bilan birga, ma'lumotlarni himoya qilish, aholining barcha qatlamlari uchun texnologiyaning mavjudligi, ma'lumotlarni yig'ish va ulardan foydalanish jarayonida shaffoflik va javobgarlikni ta'minlash kabi raqamli transformatsiya bilan bog'liq xavf va muammolarni hisobga olish muhimdir.

Ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning raqamli transformatsiyasi sog'liqni saqlash, ta'lim, transport, shaharsozlik, iqtisodiyot va boshqalar kabi turli sohalarda qo'llanilishi mumkin.

Masalan, raqamli texnologiyalardan aholi salomatligini monitoring qilish, ta'lim ko'rsatkichlarini tahlil qilish, transport infratuzilmasini optimallashtirish, iqtisodiy tendentsiyalarni prognoz qilish va h..

Natijada raqamli transformatsiya ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar resurslarni yanada samarali boshqarish, fuqarolarning yashash sharoitini yaxshilash, mintaqalar va umuman mamlakatlarning raqobatbardoshligini oshirishga erishish mumkin.

Shu bilan birga, ma'lumotlarni himoya qilish, aholining barcha qatlamlari uchun texnologiyaning mavjudligi, ma'lumotlarni yig'ish va ulardan foydalanish jarayonida shaffoflik va javobgarlikni ta'minlash kabi raqamli transformatsiya bilan bog'liq xavf va muammolarni hisobga olish muhimdir.

Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda miqdoriy va sifat ko'rsatkichlaridan foydalaniladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilish uchun Stata, EViews kabi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun mo'ljallangan amaliy dasturlar to'plamlari, shuningdek, jadval protsessorlariga o'rnatilgan boshqa shunga o'xshash dasturlar qo'llaniladi.

Aniqlik uchun, avvalo, miqdoriy ko'rsatkichlar tahlilini ko'rib chiqaylik. Misol tariqasida O'zbekiston Respublikasida 2010-2023 yillardagi elektr ishlab chiqarish hajmini tahlil qilamiz. Mamlakat iqtisodiyoti elektr energiyasi ta'minotiga uzviy bog'liqdir. “Elektr energetika tarmog'ining ishonchli faoliyat yuritishini ta'minlamasdan turib iqtisodiyot tarmoqlari va mamlakat hududlarining sanoat salohiyatini oshirish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni rag'batlantirish, aholi farovonligini yuksaltirish va hayot sifatini yaxshilashga erishib bo'lmaydi” deb ta'kidlangan “O'zbekiston Respublikasida elektr energetika tarmog'ini yanada rivojlantirish va isloh qilish strategiyasi to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-martdagi PQ-4249-son qarorida [1].

Shuningdek, “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmonining 7-v bandida “Taraqqiyot strategiyasida milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash bo'yicha belgilangan vazifalar doirasida: ... “Yashil iqtisodiyot” texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish orqali 2026-yilga qadar iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga oshirish va havoga chiqariladigan zararli gazlar hajmini 20 foizga qisqartirish choralari ko'rilsin” deyilgan [2].

Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi dinamikasi ko'rsatkichlari matematik modelini tuzib, tahlil qilish va keying davrlarga prognoz qilish muhim ahamiyatga ega.

2017 yilda O`zbekistonda harakatlar strategiyasi qabul qilingandan keyin elektr energiyasi ishlab chiqarishga alohida etibor qaratilib kelinmoqda. “O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo`yicha Harakatlar strategiyasi to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmonida “2017 — 2021-yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha harakatlar strategiyasi”ning 3-ustuvor yo`nalishi “Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo`nalishlari” 3.1 bandida “Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o`shish sur`atlarini saqlab qolish: iqtisodiyotda energiya va resurslar sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishga energiya tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, iqtisodiyot tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish” vazifasi qo`yilgan [3]. Unshbu farmon ijrosini ta`minlash maqsadida keng ko`lamli islohatlar amalga oshirilmoqda. Shu nuqtai nazardan, O`zbekistonda amalga oshirilgan iqtisodiy o`zgarishlarni 2017 yilgacha va undan keying davrlar uchun alohida tahlil qilish maqsadga muvofiqdir [4-7].

Dunyo mintaqalari va mamlakatlarida elektr energiyasi ishlab chiqarish, ko`rsatkichlari va ular asosida tahliliy materiallar [8] da keltirilgan.

[9] maqolada 1990–2019 yillarda energiya birliklarida barqaror rivojlanish kontekstida dunyoning yetakchi davlatlarining iqtisodiy o`shish sur`atlarini tahlil qilishga va energiya iste`moli omilining YaIM o`shishiga ta`sirini baholashga bag`ishlangan. Yalpi ichki mahsuloti dunyoning kamida 75 foizini tashkil etuvchi 16 mamlakat ma`lumotlari asosida umumiy energiya iste`moli va elektr energiyasi iste`molining me`yorlashtirilgan quvvati ko`rsatkichlari tahlil qilinib, energiya balansi sharoitida mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishidagi sezilarli farqlar ko`rsatilgan.

[10] maqolada O`zbekistonda energetika sohasining rivojlanishi, energiya turlari, ishlab chiqarish usullari, yillar kesimida energiya ishlab chiqarish miqdorlari va mamlakatdagi yirik elektr energiya tashkilotlar faoliyatlari haqida qisqacha yoritilib o`tilgan

[4-7] maqolalarda 2005-2020 yillarda O`zbekiston Respublikasida elektr energiyasi bilan ta`minganlik darajasining 2017 yilgacha va undan keying davrlardagi holati tahlil qilinib, “2020-2030-yillarda O`zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta`minlash konsepsiyasi” da ko`zda tutilgan maqsadlarga erishish bo`yicha tavsiyalar berilgan. Quyida O`zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmining 2010-2023 yillardagi holati tahlil qilinib, 2024-2030 yillardagi prognoz qiymatlari aniqlangan.

Ushbu tadqiqotni amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo`llaniladigan usullardan, jumladan, analiz va sintez, tizimli tahlil, taqqoslash, qiyosiy va solishtirma tahlil, vaqtli qatorlar tahlili hamda trend modellashtirish va prognoz usullaridan samarali foydalanildi.

2010-2023 yillardagi O`zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi dinamikasi ko`rsatkichlari 1-rasmda berilgan.

1-rasm. 2010-2023 yillardagi O`zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi dinamikasi ko`rsatkichlari

Manba: O`zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma`lumotlari asosida muallif ishlanmasi¹

Ushbu 1-rasm ma`lumotlari asosida quyidagi matematik modellar olindi:

1) 2010-2023 yillarda elektr energiyasi ishlab chiqarish matematik modeli

$$y = 127,78x^2 + 15,628x + 52213 \quad R^2 = 0,9928 ; \quad (1)$$

2) 2010-2016 yillarda elektr energiyasi ishlab chiqarish matematik modeli

$$y = 126,34t^2 + 197,93t + 51671, \quad R^2 = 0,9924 ; \quad (2)$$

3) 2017-2023 yillarda elektr energiyasi ishlab chiqarish matematik modeli

$$y = 279t^2 + 701,36t + 59813, \quad R^2 = 0,9888 . \quad (3)$$

Tadqiqot natijalari shuni ko`rish mumkinki, 2016 yilda 2010 yilga nisbatan o`shish sur`ati 13,71% ni, 2023 yilda 2016 yilga nisbatan o`shish sur`ati 31,99% ni, 2010 yilga nisbatan esa 50,08% ni tashkil etgan, ya`ni 2017 yildan keyin sezilarli o`shishga erishilgan.

2024-2030 yillardagi O`zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini prognoz ko`rsatkichlari (1) model bilan hisoblangan qiymatlari 2-rasmda keltirilgan bo`lib, uning matematik modeli (3) kabi ifodalanadi, (3) model bilan hisoblangan qiymatlari 3-rasmda keltirilgan bo`lib, uning matematik modeli (4) kabi ifodalanadi.

¹ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2>

2-rasm. 2024-2030 yillardagi O`zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini (1) model orqali hisoblangan prognoz ko`rsatkichlari va matematik modeli

3-rasm. 2024-2030 yillardagi O`zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini (3) model orqali hisoblangan prognoz ko`rsatkichlari va matematik modeli

$$y = 279t^2 + 4607,4t + 78394. \quad (5)$$

(3) va (5) matematik modellar orqali elektr enprognoz ko`rsatkichlariga amal qilib ergiyasi ishlab chiqarilsa, “O`zbekiston Respublikasini 2020-2030 yillarda elektr energiyasi bilan ta`minlash konsepsiyasi”da qo`yilgan maqsadni, ya`ni 2030 yilda elektr energiyasi ta`minotini 120,8 mlrd. kVt soatga yetkazish rejasini oshirish mumkinligini (124,3 mlrd. kVt soatga yetkazishni) ko`rsatadi [11]. Odatdagi usul bilan topilgan (1)va (4) modellar orqali hisoblanganda esa ushbu ko`rsatkichga erishib bo`lmaslikni ko`tsatdi.

Tahlil natijalari iqtisodiyotda tub o`zgarishlar bo`layotgan davrlarda, avval muallif tomonidan taklif etilgan, tub o`zgarishlar boshlangan davrgacha va undan keyingi davrlar alohida tahlil qilinib, matematik modellar tuzish va ular asosida xulosalar chiqarish maqsadga muvofiqligini ko`rsatdi.

Mulallifning hammualliflikdagi [4-7] maqolalarida, 2005-2020 yillardagi O`zbekiston Respublikasida elektr energiyasi bilan ta`minlash ko`rsatkichlari 2017 yilgacha va 2020 yilgacha alohida tahlil qilib, unga ko`ra bunday rivojlanish ko`rsatkichlari bilan 2030 yilga qo`yilgan maqsadga erishib bo`lmasligi va unga erishish uchun tavsiyalar berilgan edi. Tahlil natijalaridan shuni ko`rish mumkinki energetika tizimidagi tub o`zgarishlar o`zining samarasini bergan.

Ushbu maqolada ham islohatlar boshlangan davr va undan keying davrlar uchun alohida tahlil o`tkazish usuli asosida, ya`ni O`zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini 2010-2023 yillardagi ko`rsatkichlari asosida 2017 yilgacha va undan keying davrlar uchun tuzilgan matematik model bilan hisoblangan prognoz ko`rsatkichlari, avvalgi tavsiyalarning o`rinli ekanligini ko`rsatdi. O`zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 2016 yilda 2010 yilga nisbatan o`shish sur`ati 13,71% ni, 2023 yilda 2016 yilga nisbatan o`shish sur`ati 31,99% ni, 2010 yilga nisbatan esa 50,08% ni tashkil etgan, ya`ni 2017 yildan keyin sezilarli o`shishga erishilgan.

Ba`zan, ijtimoiy-iqtisodiy ko`rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish jarayonida tadqiqotchi tushuntirish omillari sifatida nafaqat miqdoriy, balki sifat xususiyatlarini ham hisobga olishi kerak.

Sifat ko`rsatkichlarini hisobga olish uchun fiktiv o`zgaruvchilar qo`llaniladi.

Fiktiv o`zgaruvchilarga misollar: yashash omili hisobga olinsa (shaharda yoki qishloqda); daromad va iste`mol o`rtasidagi bog`liqlik o`rganilganda; ta`lim tajribasi va daromad o`rtasidagi bog`liqlik o`rganilganda va tanlanmada erkaklar ham, ayollar ham kiradi. Natijalardagi farqqa insonning jinsi ta`sir qiladimi yoki yo`qligini aniqlanadi; mavsumiylikni hisobga olgan holda do`kon savdosi hajmi va o`rtacha ish haqi o`rtasidagi bog`liqlik o`rganiladi.

Ushbu muammoni hal qilishning ikkita mumkin bo`lgan yondashuvi mavjud: sifat o`zgaruvchisining har bir qiymati (gradatsiyasi) uchun bir nechta modellarni alohida qurish; bitta modelda sifat omilining ta`sirini hisobga olgan holda.

Regressiya tahlilida o`zgaruvchilardan qanday foydalanish mumkinligini ko`rib chiqaylik. Xodim jinsi, yoshi va daromad ko`rsatkichlari 1-jadvaldagidek berilgan bo`lsin.

Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni o`rganish uchun korrelyatsiya-regressiya tahlilidan, xususan chiziqli regressiyadan foydalanadi.

Odatda miqdoriy o`zgaruvchilar bilan chiziqli regressiya qo`llaniladi. Ba`zan “raqamli” o`zgaruvchilar deb ataladi ham, ular o`lchanadigan miqdorni ifodalovchi o`zgaruvchilardir.

Quyidagilar miqdoriy ko`rsatkichlarga misollar bo`lishi mumkin: kvadrat metrda uyning maydoni; shahar aholisi; Insonning yoshi va boshqalar. Biroq, ba`zida toifali (sifatli) o`zgaruvchilar prognoz qiluvchi o`zgaruvchilar sifatida ishlatiladi. Bular nomlar yoki yorliqlarni qabul qiladigan va toifalarga mos keladigan o`zgaruvchilardir.

Quyidagi misollarni keltirish mumkin: ko`z rangi (masalan, “ko`k”, “yashil”, “jigarrang”); jins (masalan, “erkak”, “ayol”); oilaviy ahvol (masalan, “yolg`iz”, “turmush qurgan”, “ajrashgan”) va boshqalar.

Sifatni ifodalovchi o`zgaruvchilardan foydalanganda “ko`k”, “yashil” va “jigarrang” kabi qiymatlarga 1, 2, 3 kabi qiymatlarni belgilash mantiqiy to`g`ri emas yoki yashil rang ko`k rangdan ikki barobar jigarrang deyish. Yoki “ko`k” “jigarrang” dan uch baravar chiroyli va hokazo deyishning ma`nosi yo`q. Buning o`rniga, fiktiv o`zgaruvchilar yechim sifatida ishlatiladi.

Fiktiv o`zgaruvchilar regressiya tahlilida toifali (sifat) ma`lumotlarni ko`rsatish uchun ishlatiladigan sonli o`zgaruvchilar bo`lib, ular faqat ikkita qiymatdan birini qabul qilishi mumkin: 0 yoki 1. Biz foydalanadigan fiktiv o`zgaruvchilar soni $k - 1$ bo`lishi kerak, bu erda k — kategorik (sifatli) o`zgaruvchi qabul qilishi mumkin bo`lgan turli xil qiymatlar soni.

Quyidagi misollar turli xil ma`lumotlar uchun fiktiv o`zgaruvchilarni qanday yaratishni ko`rsatadi.

Ikkita qiymatga ega fiktiv o`zgaruvchi yaratish. Aytaylik, bizda 1-jadvaldagi kabi ma`lumotlar bor va prognoz qilish uchun jins va yoshdan foydalanmoqchimiz. Regressiya modelida jinsni prognoz qiluvchi sifatida ishlatish uchun biz uni fiktiv o`zgaruvchiga aylantirishimiz kerak. Bu ikki xil qiymatni (“erkak” yoki “ayol”) qabul qilishi mumkin bo`lgan kategorik o`zgaruvchi bo`lgani uchun biz faqat $k - 1 = 2 - 1 =$

1-jadval. Xodim jinsi, yoshi va daromad ko`rsatkichlari

Daromad (shartli pul birligi)	Yoshi	Jinsi
45000	23	erkak
48000	25	ayol
54000	24	erkak
57000	29	ayol
65000	38	ayol
69000	36	ayol
78000	40	ayol
83000	59	ayol
98000	56	erkak
104000	64	erkak
107000	53	erkak

2-jadval. Xodim jinsi, yoshi va daromad ko`rsatkichlari

3-jadval. Xodim oilaviy ahvoli, yoshi va daromad ko`rsatkichlari

Daromad (shartli pul birligi)	Yoshi	Oilaviy ahvoli
45000	23	yolg`iz
48000	25	yolg`iz
54000	24	yolg`iz
57000	29	yolg`iz
65000	38	turmush qurgan
69000	36	yolg`iz
78000	40	turmush qurgan
83000	59	ajrashgan
98000	56	ajrashgan
104000	64	turmush qurgan
107000	53	turmush qurgan

1 fiktiv o`zgaruvchilarni yaratishimiz kerak. Ushbu fiktiv o`zgaruvchini yaratish uchun biz qiymatlardan biri uchun 0 (“erkak” yoki “ayol”) va boshqasi uchun 1 ni belgilashimiz mumkin. Odatda, biz eng tez-tez uchraydigan qiymatni 0 sifatida ifodalaymiz. Biz o`rganayotgan ma`lumotlar to`plamida 6 ta “erkak” va 5 “ayol” bo`lganligi sababli, biz “erkaklar”ga 0, “ayollar”ga 1 raqamini beramiz. Shunday qilib, biz jinsni fiktiv o`zgaruvchi bilan almashtirishimiz mumkin (2-jadval). Keyin biz regressiya modelida prognoz qiluvchi o`zgaruvchilar sifatida yosh va fiktiv o`zgaruvchidan foydalanishimiz mumkin.

Ko`p qiymatli fiktiv o`zgaruvchini yaratish. Aytaylik, bizda quyidagi ma`lumotlar to`plami bor va biz daromadni prognoz qilish uchun oilaviy ahvol va yoshdan foydalanmoqchimiz (3-jadval). Oilaviy holatni regressiya modelida prognoz qiluvchi sifatida ishlatish uchun biz uni fiktiv o`zgaruvchiga aylantirishimiz kerak.

Bu uch xil qiymatni (yolg`iz, turmush qurgan yoki ajrashgan) qabul qilishi mumkin bo`lgan kategorik o`zgaruvchi bo`lgani uchun biz $k - 1 = 3 - 1 = 2$ fiktiv o`zgaruvchilarni yaratishimiz kerak. Ushbu fiktiv o`zgaruvchini yaratish uchun biz “yolg`iz”ni asosiy qiymatimiz bo`lishiga ruxsat berishimiz mumkin, chunki u eng ko`p uchragan. Shunday qilib, biz oilaviy holatni fiktiv o`zgaruvchilarni 4-jadvaldagi singari o`zgartirishimiz mumkin:

Fiktiv o`zgaruvchilar bilan regressiya natijasini quyidagicha izohlash mumkin.

Oldingi misoldagi ma`lumotlardan foydalanib, biz ko`p chiziqli regressiya modelini quramiz yosh, turmush qurganlik va ajralishlar prognoz qiluvchi o`zgaruvchilar sifatida va daromad o`zgaruvchisi sifatida.

Shunday qilib, biz regressiya natijasini

4-jadval. Prognoz ko`rsatkichlari

	Кoeffициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение
Y-пересечение	14276,12	10411,5	1,371188	0,2126556
yoshi	1471,675	354,4423	4,152085	0,0042839
turmush qurgan	2479,748	9431,263	0,262929	0,8001764
ajrashgan	-8397,4	12771,36	-0,65752	0,5318654

4-jadval. Xodim oilaviy ahvolihayotni fiktiv o`zgaruvchilarga almashtirish

Daromad (shartli pul birligi)	Yoshi	Oilaviy ahvoli	Turmush qurgani	Ajrashgan
45000	23	yolg`iz	0	0
48000	25	yolg`iz	0	0
54000	24	yolg`iz	0	0
57000	29	yolg`iz	0	0
65000	38	turmush qurgan	1	0
69000	36	одинокий	0	0
78000	40	turmush qurgan	1	0
83000	59	ajrashgan	0	1
98000	56	ajrashgan	0	1
104000	64	turmush qurgan	1	0
107000	53	turmush qurgan	1	0

olamiz (5-jadval).

Regressiya tenglamasi quyidagicha bo`ladi:

$$\text{Daromad} = 14276,21 + 1471,67 * (\text{yoshi}) + 2479,75 * (\text{turmush}) - 8397,40 * (\text{ajrashgan})$$

Bu tenglamadan insonning yoshi va oilaviy ahvoliga qarab kutilayotgan daromadini topishimiz mumkin.

Masalan, 35 yoshli turmush qurgan kishining daromadi 68264 shartli birlikni tashkil qiladi:

$$\text{Daromad} = 14276,21 + 1471,67 * (35) + 2479,75 * (1) - 8397,40 * (0) = 68264 \text{ shartli birlik.}$$

Jadvaldagi regressiya koeffitsientlarini quyidagicha talqin qilish mumkin:

Пересечение: 0 yoshdagi shaxsning o`rtacha daromadini ifodalaydi. Shubhasiz, hech kim nol yoshda daromadga ega bo`lolmaydi, shuning uchun uni bu regressiya modelida talqin qilishning ma`nosi yo`q.

Yoshi: yoshning yillik o`shishi daromadning o`rtacha 1471,67 shartli pul birligiga o`shishi bilan bog`liq. P qiymati 0,05 (0,00) dan kam bo`lganligi sababli, yosh daromadning statistik jihatdan muhim ko`rsatkichidir.

Turmush qurgan: Bir oila a`zosi bir kishiga qaraganda shartli valyutada o`rtacha 2479,75 ga ko`p maosh oladi. P qiymati 0,05 (0,80) dan katta bo`lganligi sababli, bu farq statistik ahamiyatga ega emas.

Ajrashgan: O`rtacha hisobda ajrashgan kishi bir kishiga qaraganda 8 397,40 ga kam valyuta oladi. P qiymati 0,05 (0,53) dan katta bo`lganligi sababli, bu farq statistik ahamiyatga ega emas..

Ikkala fiktiv o`zgaruvchi ham statistik ahamiyatga ega emasligi sababli, biz ularni turmush darajasini prognoz qiluvchi sifatida modeldan chiqarib tashlashimiz mumkin, chunki ular daromad uchun hech qanday prognozli qiymat qo`shmaydi.

Yuqoridagilarga asoslanib, quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

- Agar ma`lum bir davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning miqdoriy ko`rsatkichlari o`rtasida oldingi davrlardan sezilarli farq bo`lsa, ularni har bir davr uchun alohida tahlil qilib, o`tgan davr natijalariga ko`ra prognoz qilish maqsadga muvofiqdir..

- Agar ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda miqdoriy ko`rsatkichlar bilan bir qatorda sifat ko`rsatkichlari ham mavjud bo`lsa, u holda ularni fiktiv o`zgaruvchilarni kiritish orqali tahlil qilish va ularning natijaga ta`sirini aniqlash kerak..

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O`zbekiston Respublikasida elektr energetika tarmog`ini yanada rivojlantirish va isloh qilish strategiyasi to`g`risida” O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-martdagi PQ-4249-son Qarori.
2. “2022 — 2026-yillarga mo`ljallangan Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni.
3. “O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo`yicha Harakatlar strategiyasi to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni.
4. Файзиев Р.А., Курбанов Ф.М. Эконометрическое моделирование чистой прибыли от электроснабжения в Республике Узбекистан// Экономика и предпринимательство, № 12, 2021 г. С. 499-504. <https://elibrary.ru/item.asp?id=48338480>
5. Fayziev R.A., Kurbanov F.M. Modeling and Forecasting of Net Income from the Country`s Electricity Supply / ACM International Conference Proceeding Series, 2021, стр. 407–412. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3508072.3508149>
6. Fayziev R.A., Kurbanov F.M. Mathematical modeling and forecasting of electricity production in enterprises of the energy system of Uzbekistan AIP Conference Proceedings 29 August 2022; 2656 (1): 020015. <https://doi.org/10.1063/5.0106330>. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022AIPC.2656b0015F/abstract>
7. Fayziev, R., Kurbanov, F., Mirzoev, A. A mathematical model to attract investments for power supply in the Republic of Uzbekistan / *E3S Web of Conferences*, 2024, 541, 02002. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2024/71/e3sconf_wfces2024_02002/e3sconf_wfces2024_02002.html

8. Производство электроэнергии в регионах и странах мира. <https://www.eeseaec.org/eeseaec--mirovaya-energetika>
9. Абрамов В., Абрамов И., Путилов А., Трушина И. Анализ энергопотребления ведущих стран накануне глобальных изменений современного мира. Энергетическая политика. Общественно-деловой научный журнал. 13.09.2023. <https://energypolicy.ru/analiz-energopotrebleniya-vedushhih-stran-nakanune-globalnyh-izmenenij-sovremennogo-mira/energetika/2023/12/13/>
10. Nurniyozov F.A., Turg`unova R. Sh. Elektr energiyasi ishlab chiqarish usullari va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish. Journal of marketing, business and management. V. 2, ISSUE 1 ISSN: 2181-3000. pp. 29-35. <https://cyberleninka.ru/article/n/elektr-energiyasi-ishlab-chiqarish-usullari-va-ishlab-chiqarish-samaradorligini-oshirish>
11. КОНЦЕПЦИЯ обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы. <https://minenergy.uz/ru/lists/view/77>